

QUVURLARDA OQIMLARNING QO'SHILISHI VA AJRALISHI NATIJASIDA NAPOR YO'QOLISHINI ANIQLASH FORMULALARI.

Norqulov Bahodir Musulmanovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti t.f.f.d. (PhD) dotsenti

b.norqulov@samdaq.edu.uz

Raxmanov Javlonbek Davrondjonovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi

best.java777@gmail.com

Atayeva Zarina Erkin qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti talabasi

zarinaateyeva30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada quvurlarda oqimlarning qshilishi va ajlashishi vaqtida gidravlik qarshiliklar oqibatida oqimning napori pasayishi tadqiqoti keltirib o'tilgan. Bunda oqimlarning qo'shilishi va ajralishi jarayonida napor yo'qotilishlarini aniqlash va oqimlarning bo'linishi hamda qarshilik koeffitsientini aniqlashda gidravlik formulalar orqali maslaga yondoshilgan hamda napor yo'qolishini aniqlash formulalarni keltirib chiqarish orqali taqiqotning maqsadi sifatida qabul qilinagn.

Kalit suzlar: ideal suyuqlik, eksperimental, solishtirma og'irlik, konfiguratsiya, qarshilik koeffitsienti, naporning o'zgarish koeffitsienti.

Kirish: Quvurlardagi oqimlarning qo'shilgan va ajralgan qismlari suv ta'minoti tizimi va kanalizatsiya tizimlarida ko'p uchraydigan holatlardan hisoblanadi. Bugungi kunda zamonaviy o'quv adabiyotlarida oqimlarni qo'shilishi va ajratish masalalari ayrim holatlarda umuman ko'rib chiqilmaydi yoki ular to'liq yoritilmagan. Klassik gidravlikada oqimlarni qo'shilishi va ajratish faqat ideal suyuqlik uchun ko'rib chiqilgan. Katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan naporning yo'qotilishi va napor

yo'qotilishi ko'effitsientlari (qarshilik ko'effitsienti) ning aniqlashtirish masalalari yetarlicha ko'rib chiqilmagan.

Ayrim ekspremental tadqiqotlarda oqimlarning qo'shilishi va ajralishi vaqtida napor yo'qotilishlarini baholash va oqimlarning bo'linishi hamda qarshilik ko'effitsienti tushunchasini tahlil qilish kabi yondashuvlar mavjud. Ko'pincha, oqimlarning qo'shilishi va ajralishi vaqtida naporning yo'qotilishi quyidagi ikki ko'effitsientlar asosida aniqlash tavsiya etiladi:

1. qarshilik ko'effitsienti (naporning yo'qotilishi);
2. naporning o'zgarish ko'effitsienti.

Yuqorida keltirilgan ko'effitsientlarning qiymatlari musbat hamda manfiy kurinishda bo'lishi mumkin. Bir ko'effitsient asosida oqimlarning qo'shilishidagi va ajralishidagi energiya sarfini baholashni taklif etadigan tavsiyalar mavjud.

Lekin ushbu masalaga aniq yondashuv yo'qligi sababli muhandislar va tadqiqotchilar masalani yechishga qiyinchiliklar keltirib chiqadi. Bu masallarni yechishda bugungi kunda muhandislar va tadqiqotchilar oldida bir qator savollar to'g'ri ilmoqda. Yuqoridagi ko'effitsientlar qanday fizik ma'noga ega? Nima sababdan ular manfiy chiqadi? Eksperimental tadqiqotlarda aniqlashning qanday usulini qo'llash kerak va hokazo. Bizning fikrimizcha, bu savolni yechimi sifatida, quyidagicha formulalar orqali masalaga yechim topshi mumkinligini keltirib utganmiz.

Tadqiqot natijalari va tahlili: Naporli quvurlarni olsak (1-rasm) a-a kesimda qo'shilayotgan quvur ikki oqimning birlashishi holatini ko'rib chiqamiz. 1-1 va 2-2 kesimlardagi (birlashishdan oldin) oqimlarning sarfi va o'rtacha tezliklari mos ravishda Q_1 va v_1 , Q_2 va v_2 bilan, ko'rib chiqilayotgan kesimlardagi suyuqliklarning zichliklari esa mos ravishda ρ_1 va ρ_2 bilan belgilanadi. a-a kesimdan 3-3 kesimgacha ma'lum 1 masofa belgilaymiz.

1-rasm. Naporli quvrda oqimning qo‘shilishi.

Faraz qilamiz bu kesimda harakat tekis o‘zgaradi va suyuqlik oqimi umumiy safr $Q_3 = Q_1 + Q_2$ bilan, shu sarfga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha tezlik v_1 bilan va zichlik ρ_3 bilan tavsiflanadi. Qo‘shilish qismi uchun to‘liq nabori ballansi tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi;

$$\Delta H = \gamma_1 Q_1 H_1 + \gamma_2 Q_2 H_2 - \gamma_3 Q_3 H_3 \quad (1)$$

Bu $\gamma_1 = \rho_1 g$ -suyuqlikning tegishli kesimdagi solishtirma og‘irligi; yerda:

$$H_i = z_i + \rho_i / \gamma + a_i v_i^2 / 2g \text{ mos keladigan kesimdagi umumiy napor;}$$

ΔN -ikkita oqimning birlashishi vaqtida sarflangan umumiy quvvatning bir qismi. ΔN ning qiymati masalan , Veysbax formulasiga muvofiq quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\Delta N = \gamma_3 Q_3 \zeta_{sm} \frac{v_3^2}{2g} \quad (2)$$

(2) formuladagi ζ_{sm} - oqimlarni birlashtirish vaqtida umumiy energiyaning (quvvatning) sarfini ifodalaydi va uzunlik bo‘yicha yo‘qotilishni, hamda oqimlarning ta‘siri vaqtida joy oladigan aralashishdagi yo‘qotilishini ham hisobga oladigan koeffitsient.

Masalan o‘lchamlarni tahlil qilish asosida shuni ko‘rsatish mumkinki, ζ_{sm} suyuqliklarning harakat turiga, ya‘ni Reynolds soni Re ga va v_1/v_2 tezliklar nisbatiga

va oqimlarning aralashish Q_1/Q_2 sarfiga bog'liq. Bunday koeffitsientdan turli konfiguratsiyaga ega bo'lgan oqimlarning aralashadigan qismlarida energiya sarfini solishtirib baholash uchun foydalanish qulay. Agar bitta kesimdagi ma'lum bo'lgan napordan, 1-1 kesim boshqa ikkita (2-2 va 3-3) kesimlardagi naporlarni ζ_{sm} koeffitsientni bilgan holda aniqlash kerak bo'lsa, bunday vazifani hal qilishning iloji yo'q bu muammoni hal qilish mumkinligini ko'rib chiqsak.

Tasavvur qilaylik, oqimlarnig qo'shilishidan 3-3 kesimgacha bo'lgan joyda I va II oqimlar bir-biridan ba'zi bir a va b sirtlar bilan ajralgan (1-rasmga qarang). Shuni ta'kidlash kerakki bu sirtning shakli sezilarni darajada tezliklar nisbatiga va oqimlarning aralashishi sarfiga bog'liq va 1-rasmda qizil rang bilan uzuk chiziqlar bilan ko'rsatilgan shaklga ega bo'lishi mumkin. Aralastirilgandan so'ng I va II oqimlarning o'rtacha tezliklarini v_I va v_{II} va bu tezliklarga mos keladigan umumiy naporni H_I va H_{II} bilan belgilaymiz. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda to'liq napor muvozanati tenglamasi quyidagicha yozish mumkin.

$$\begin{aligned}\gamma_1 H_I Q_1 - \gamma_1 H_{II} Q_1 &= \gamma_1 Q_1 \Delta H_I \pm \gamma_1 Q_1 h'; \\ \gamma_2 H_2 Q_2 - \gamma_2 H_{II} Q_2 &= \gamma_2 Q_2 \Delta H_{II} \pm \gamma_2 Q_2 h'.\end{aligned}\quad (3)$$

Bu yerda: h' qiymati ko'rib chiqilayotgan oqimlar o'rtasidagi energiya almashinuvini tavsiflayfi, ΔH_I va ΔH_{II} esa 1-1 bilan 3-3 kesimi oralig'idagi I bo'limda va 2-2 bilan 3-3 kesimi oralig'idagi II bo'limda oqimlar uchun mos ravishda napor yo'qotilishini ifodalaydi.

Bu ikkita bo'limda napor yo'qotishlarni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\begin{aligned}\Delta H_I &= \zeta_{1-3} \frac{v_3^2}{2g}; \\ \Delta H_{II} &= \zeta_{2-3} \frac{v_3^2}{2g};\end{aligned}$$

Bu yerda: ζ_{1-3} va ζ_{2-3} ko'rilayotgan oqimlar uchun napornig yo'qotilishi koeffitsienti va bu tenlamani (3) tenglamaga birlashtirsak quyidagisha tenglamaga ega bo'lamiz,

$$\gamma_1 Q_1 H_1 + \gamma_2 Q_2 H_2 - (\gamma_1 Q_1 H_I + \gamma_2 Q_2 H_{II}) = \frac{v_3^2}{2g} (\gamma_1 Q_1 \zeta_{1-3} + \gamma_2 Q_2 \zeta_{2-3}) \quad (4)$$

Yuqoridagi (1) va (4) tenglamalar bir xil ya'ni energiyaning saqlanish qonunini ifodalaydi. (1) va (4) ni solishtirib, soddalashtirish maqsadida $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3$ deb teng deb olsak, quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz

$$Q_1 H_I + Q_2 H_{II} = Q_3 H_3 \quad (5)$$

$$Q_1 \zeta_{1-3} + Q_2 \zeta_{2-3} = \zeta_{sm} Q_3 \quad (6)$$

(5) ifoda jonli kesim uchun to'la energiyaning muvozanat tenglamasini ifodalaydi va H_I , H_{II} va H_3 naporlari orasidagi bog'liqlikni ifodalaydi va (6) ifoda ζ_{1-3} , ζ_{2-3} va ζ_{sm} koeffitsientlarni bog'laydi. (3) tenglamani ko'rib chiqamiz, birinchi tenglama Q_1 ga, ikkinchi tenglama Q_2 ga bo'lamiz va $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3$ ni qo'yamiz. Natijada quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\left. \begin{aligned} H_1 - H_I &= \zeta_{1-3} \frac{v_3^2}{2g} \pm h'; \\ H_2 - H_{II} &= \zeta_{2-3} \frac{v_3^2}{2g} \pm h'. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

ζ_{1-3} va ζ_{2-3} koeffitsientlarning tajribaviy aniqlash qiyinchiligi shundan iboratki, tajribaviy ma'lumotlar asosida h' , H_I va H_{II} qiymatlarini aniqlab bo'lmaydi va (5) ifoda ham H_I va H_{II} ni aniqlashda aniq munosabatni bermaydi. Agar H_I va H_{II} larni H_3 ning bo'laklari sifatida ifodalasak, bu koeffitsientlarni masalan $H_I = \alpha_1 H_3$ va $H_{II} = \alpha_2 H_3$ ko'rinishida aniqlash mumkin bo'ladi. α_1 va α_2 birlashayotgan oqimlar sarflarining orasidagi nisbatiga bog'liq bo'lishi lozim. U holda (7) formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi

$$\left. \begin{aligned} H_1 - \alpha_1 H_3 &= \zeta_{1-3} \frac{v_3^2}{2g} \pm h'; \\ H_2 - \alpha_2 H_3 &= \zeta_{2-3} \frac{v_3^2}{2g} \pm h'. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

(8) formulani ikkita tenglamani qo'shish orqali h' dan olib tashlasak

$$H_1 + H_2 - \alpha H_3 = (\zeta_{1-3} + \zeta_{2-3}) \frac{v_3^2}{2g} \quad (9)$$

Bu yerda α_1 va α_2 lar orqali α ifodalanayapti. (9) bog'liklikdan foydalanib, tajribaviy ma'lumotlar asosida $(\zeta_{1-3} + \zeta_{2-3})$ ni, (1) tenglamadan esa ζ_{sm} aniqlash mumkin. Q_1 va Q_2 sarflari o'rtasidagi nisbatni $Q_2 = nQ_1$ ko'rinishida belgilaymiz va (6) ifodani quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz

$$\zeta_{1-3} + n\zeta_{2-3} = \zeta_{sm}(1 + n) \quad (10)$$

Shunda (10) ifodadagi ζ_{1-3} va ζ_{2-3} koeffitsientlar uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$\zeta_{1-3} = \zeta_{sm}(1 + n) - \zeta_{2-3}n \quad (11)$$

$$\zeta_{2-3} = \zeta_{sm} \left(\frac{1 + n}{n} \right) - \frac{1}{n} \zeta_{1-3} \quad (12)$$

(11) va (12) larni (9) ifodaga qo'yib quyidagicha ifodalaymiz

$$A = H_1 + H_2 - \alpha H_3 / \frac{v_3^2}{2g}$$

va nihoyat, napor yo'qotilish koeffitsientlarini aniqlash uchun quyidagi ifodaga erishamiz:

$$\zeta_{1-3} = \frac{nA - \zeta_{sm}(1 + n)}{n - 1}$$

$$\zeta_{2-3} = \frac{A - \zeta_{sm}(1 + n)}{n - 1}$$

Shuni ta'kidlash kerakki ζ_{1-3} va ζ_{2-3} koeffitsientlarning qiymati bunday yondashuv bilan H_I , H_{II} va H_3 naporlar orasidagi bog'liqlikni belgilovchi α funksiyaga bog'liq bo'ladi. Odatda quyidagi yo'l qo'llaniladi. Tenglamalar tizimini quyidagi ko'rinishda qo'llaniladi

$$\left. \begin{aligned} H_1 - H_3 &= \zeta_1 \frac{v_3^2}{2g}; \\ H_2 - H_3 &= \zeta_2 \frac{v_3^2}{2g}. \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Ko'rinib turibdiki, (13) tenglama tashqi ko'rinishi bilan Bernulli tenglamasiga o'xshayapti. Biroq, B.A.Dergachev ishlarida ko'rsatilganidek, $\zeta_i \frac{v_3^2}{2g}$ ($i = 1, 2$)

ning qiymayi quyidagi uchta hadning yig'indisini beradi

$$\left. \begin{aligned} \zeta_1 \frac{v_3^2}{2g} &= \beta_1 \frac{v_3^2}{2g} + h_{1-3} \pm h'; \\ \zeta_2 \frac{v_3^2}{2g} &= \beta_2 \frac{v_3^2}{2g} + h_{2-3} \pm h'. \end{aligned} \right\}$$

Bu yerda: $\beta_i \frac{v_3^2}{2g}$ (7) formuladagi H_{II} va H_I naporlarining H_3 naporiga almashtirilishini hisobga oladi. (9) ning o'ng tomonidagi boshqa ikkita atama (7) tenglama sistemasining o'ng tomonidagi atamalar bilan bir xil ma'noga ega. B.A.Dergachevning ilmiy tadqiqotlarida, ζ_1 va ζ_2 koeffitsientlarini napor yo'qotilish koeffitsientlari emas, balki bosimning o'zgarishi koeffitsientlari deb atash mumkinligi kursatib o'tilgan.

Xulosa: H_{II} , H_I va H_3 naporlari orasidagi nisbatlar, har xil bo'lishi mumkin, shuning uchun ζ_1 va ζ_2 koeffitsientlari musbat yoki manfiy bo'lishi mumkinligini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chugaev, R. R. (1982). *Gidravlika (texnicheskaya mexanika jidkosti)*. L.: Energoizdat, 672.
2. Shterenlixt, D. V. (2004). *Gidravlika*. KolosS.
3. Bazarov, D. R., Karimov, R. M., & *Gidravlika*, T. (2003). Iz-vo Bilim.
4. Bazarov, D., Shodiev, B., Norkulov, B., Kurbanova, U., & Ashirov, B. (2019). Aspects of the extension of forty exploitation of bulk reservoirs for irrigation and hydropower purposes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 97, p. 05008). EDP Sciences.
5. Khidirov, S., Norkulov, B., Ishankulov, Z., Nurmatov, P., & Gayur, A. (2020, July). Linked pools culverts facilities. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.
6. Bazarov, D., Markova, I., Norkulov, B., & Vokhidov, O. (2021). Hydraulic aspects of the layout of head structures during water intake from lowland rivers.

- In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1015, No. 1, p. 012041). IOP Publishing.
7. Uralov, B., Xidirov, S., Matyakubov, B., Eshonkulov, Z., Norkulov, B., & Gayur, A. (2020, June). River channel deformations in the area of damless water intake. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 869, No. 7, p. 072014). IOP Publishing.
 8. Norqulov, B. M., Raxmanov, J. D., & Turdiyeva, F. S. (2023). OCHIQ XAVZA SUVLARINING TARKIBIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR SABABLI TUPROQNING ZARARLANISHI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 433-438.
 9. Bahodir, M. N., Raxmanov, J. D., & Maxmudov, A. J. (2023). ICHIMLIK SUVINI TINDIRISHDA GIDROSIKLON QURILMASINI QO'LLASH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 112-117.
 10. Bazarov, D., Shodiev, B., Norkulov, B., Kurbanova, U., & Ashirov, B. (2019). Aspects of the extension of forty exploitation of bulk reservoirs for irrigation and hydropower purposes E3S Web Conf. EDP Sciences.
 11. Isabaev, K., Berdiev, M., Norkulov, B., Tajieva, D., & Akhmadi, M. (2020, July). The dynamics of channel processes in the area of damless water intake. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.
 12. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Tadjieva, D., Nurmatov, P., & Suyunov, J. (2023, March). Study of kinematic structure of low flood of water supply facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020017). AIP Publishing LLC.
 13. Norkulov, B. M., Khidirov, S. K., Tadjieva, D., Nurmatov, P., & Suyunov, J. (2023, March). Study of kinematic structure of low flood of water supply facilities. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2612, No. 1, p. 020017). AIP Publishing LLC.